

EJE 8

**Nuevos conocimientos en ciencias
básicas orientados a la enseñanza**

Habilidades precursoras del aprendizaje
inicial del código escrito en las primeras edades

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Habilidades precursoras del aprendizaje inicial del código escrito en las primeras edades

Precursor Skills for the Initial Learning of the Written Code in Early Childhood

Raúl Gutiérrez-Fresneda¹

Resumen

El aprendizaje de la lectura ha sido objeto de estudio durante varias décadas, lo que ha permitido identificar una serie de habilidades que contribuyen a su adquisición. No obstante, es necesario conocer con mayor detalle el progreso que se produce a lo largo de las primeras fases del aprendizaje del lenguaje escrito durante la fase de alfabetización. La finalidad de este trabajo es analizar con mayor detalle las relaciones que determinados precursores de la lectura presentan en relación con la adquisición del código escrito en las edades tempranas. Se utilizó un diseño transversal descriptivo de alcance correlacional-predictivo y participaron 207 estudiantes con edades comprendidas entre 5 y 6 años. Los resultados reflejan la importancia de estimular una serie de habilidades en las primeras edades para acceder al sistema de representación del lenguaje escrito, como es el caso de la conciencia fonológica, el lenguaje oral y determinados procesos cognitivos.

Palabras clave: conocimiento alfabético, enseñanza de la lectura, precursores, primeras edades.

Abstract

The process of learning to read has been the subject of study for several decades, allowing us to identify a series of skills that contribute to its acquisition. However, there is a need to know in greater detail the progress that occurs throughout the first phases of learning written language during access to the literacy process. The purpose of this work has been to analyze in greater detail the relationships that some precursors of reading have in relation to the acquisition of written code at an early age. A descriptive cross-sectional design with a correlational-predictive scope was used. 207 students aged between 5 and 6 years participated in the study. The results reflect the importance of stimulating a series of skills at early ages in accessing the written language representation system, such as phonological awareness, oral language and certain cognitive processes.

Keywords: alphabetic knowledge, reading teaching, precursors, early ages.

¹ Universidad de Alicante. España, raul.gutierrez@ua.es, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3432-1676>

1. Introducción

Trabajos realizados en las últimas décadas han puesto de manifiesto que antes de aprender las formas convencionales del lenguaje escrito se necesita tener consolidadas una serie de habilidades que han demostrado ser facilitadoras del aprendizaje de la lectura, como es el caso de las habilidades metalingüísticas. Entre estas se destacan el conocimiento fonológico (Gutiérrez-Fresneda et al., 2020), el conocimiento de los componentes y de las funciones del lenguaje escrito (Bedard et al., 2018) y el conocimiento alfabético (Sunde et al., 2020), junto a determinadas variables cognitivas como la percepción visual y la memoria verbal (Injoque-Ricle et al., 2012).

Sellés (2006) identifica como predictores relevantes del aprendizaje lector la conciencia fonológica, el conocimiento alfabético y la velocidad de denominación, a la vez que considera como habilidades facilitadoras más relevantes las habilidades lingüísticas, los procesos cognitivos básicos y el conocimiento metalingüístico.

El conocimiento fonológico ha sido evidenciado como uno de los facilitadores principales (Bravo, 2016; Gutiérrez & Díez, 2017) del aprendizaje de la lectura. Se ha comprobado que la estimulación de estudiantes prelectores lleva a logros significativos en el aprendizaje de la lectura, así como en otros procesos fonológicos, como la capacidad retentiva y la recodificación para acceder al significado de las palabras. Estos logros son importantes para la recuperación de información a largo plazo, ya que el dominio de estas habilidades permite la manipulación de las unidades del lenguaje oral, lo que requiere de un elevado grado de conciencia, dado que las palabras están formadas por unidades subléxicas (Landerl et al., 2019).

Junto al conocimiento fonológico, el manejo del lenguaje oral también adquiere un papel destacado en la adquisición de la lectura, ya que cuando se ejercita el habla se activa una red lingüística en los planos fonético, fonológico, semántico y de uso que permite el desarrollo de vinculaciones con el código escrito (Marulis & Neuman, 2013; Núñez & Santamaría, 2014).

No menos relevante en el aprendizaje lector es el conocimiento alfabético que de igual modo se ha estudiado y ha demostrado ser un componente importante del proceso de alfabetización, que se evidencia como un elemento decisivo en el aprendizaje del código escrito (Núñez & Santamaría, 2014). Además, se ha comprobado que facilita el desarrollo de la conciencia fonológica, al generar una vinculación entre el reconocimiento de las letras y la adquisición de sus sonidos correspondientes (Gutiérrez-Fresneda, 2020).

Profundizar en el conocimiento de la importancia que estas habilidades presentan al inicio del proceso de alfabetización en relación con la adquisición del conocimiento alfabético es un aspecto que puede resultar relevante. De ahí el propósito de este estudio, que pretende conocer las vinculaciones y el componente predictivo que determinadas variables asociadas al aprendizaje inicial de la lectura pueden mostrar respecto al conocimiento alfabético.

2. Metodología

En el trabajo participaron 207 escolares de entre 5 y 6 años ($M = 5.2$; $DT = .64$) de los cuales un 47.2 % eran niños y 52.8 % niñas. Para la elección de la muestra se eligieron al azar centros educativos ubicados en zonas de nivel sociocultural medio. Los criterios de selección de los estudiantes fueron ser hablantes de lengua castellana, tener la edad correspondiente al nivel educativo y no presentar alteraciones físicas, psíquicas o sensoriales. El análisis de contingencia (chi cuadrado de Pearson) entre condición y sexo no evidenció diferencias estadísticamente significativas ($\chi^2=0.31$, $p > .05$).

Instrumentos

Para efectuar la valoración de las variables objeto de estudio se emplearon dos pruebas estandarizadas con suficientes garantías psicométricas de fiabilidad y validez.

- *Prueba de evaluación del aprendizaje infantil (PEAI)* (Gutiérrez-Fresneda, 2019). Con el propósito de conocer el grado de dominio de las habilidades relacionadas con el aprendizaje inicial se utilizaron las subpruebas de lenguaje oral, conocimiento fonológico y procesos cognitivos. La puntuación en estas tareas se logra otorgando un punto a cada respuesta correcta. Estos *subtest* tienen un coeficiente de alpha de Cronbach de .85.
- *Evaluación de los procesos de lectura (PROLEC-R)* (Cuetos et al., 2007). Con el propósito de evaluar el conocimiento alfabético se utilizó el *subtest* referente a la identificación de letras. La puntuación de esta prueba se logra mediante la asignación de un punto a cada respuesta emitida correctamente. Esta prueba presenta un coeficiente de fiabilidad de Cronbach de 0.79.

3. Resultados

En primer lugar, se extrajeron los estadísticos básicos como es el caso de las medias, desviaciones típicas, los valores mínimo y máximo (rango) de las variables incluidas en la investigación junto a los valores de curtosis y asimetría de las distintas variables. Estas, como se puede observar en la Tabla 1, se adecúan a los parámetros de normalidad.

Tabla 1
Media y desviación estándar para las variables analizadas de los estudiantes durante el tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil

Variable	Media	Desviación Típica	Mínimo	Máximo	Asimetría	Curtosis
1. Articulación	12.3	0.32	5	21	.348	.543
2. Vocabulario comprensivo	4.5	0.31	2	5	.742	.607
3. Vocabulario expresivo	4.7	0.34	2	5	.568	.582
4. Discriminación de fonemas	4.4	0.27	3	5	.672	-.239

(Continuación)

Variable	Media	Desviación Típica	Mínimo	Máximo	Asimetría	Curtosis
5. Conciencia silábica	4.3	1.14	3	6	.308	.346
6. Conciencia fonémica	3.5	1.16	2	6	.823	-.546
7. Memoria auditiva verbal	5.8	1.03	4	9	.425	.842
8. Percepción visual	8.2	1.37	5	10	.517	-.513
9. Conocimiento alfabético	15.3	1.23	3	16	.763	.483

Fuente: Elaboración propia.

Con la finalidad de identificar las vinculaciones entre las distintas variables del trabajo, se llevó a cabo un análisis de correlación con todas las medidas (Tabla 2).

Tabla 2
Correlaciones Bivariadas (*r* de Pearson) entre las variables del estudio

Variable	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	.27**	.38***	.47***	.47**	.45**	.39**	.27*	.62***
2		-	.62***	.41***	.53**	.51**	.42***	.26*	.47**
3			-	.59***	.71**	.47**	.53***	.34*	.83***
4				-	.52**	.43**	.38**	.52*	.51**
5					-	.46**	.41**	.62*	.62***
6						-	.52**	.42*	.76***
7							-	.37*	.83***
8								-	.57**
9									-

Nota: **p* = <.05; ***p* = <.01; ****p* = <.001 (bilateral); 1. Articulación; 2. Vocabulario comprensivo; 3. Vocabulario expresivo; 4. Discriminación de fonemas; 5. Conciencia silábica; 6. Conciencia fonémica; 7. Memoria auditiva verbal; 8. Percepción visual; 9. Conocimiento alfabético.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se llevó a cabo un análisis de regresión jerárquica lineal con la finalidad de conocer la aportación que las variables relacionadas con el lenguaje oral, el conocimiento fonológico y algunos procesos cognitivos relevantes, como se muestra en la Tabla 3, en relación con el conocimiento alfabético.

Tabla 3
Análisis de Regresión Jerárquica para predictores del conocimiento alfabético

Variable	R	R2	R2 ajustado	F	β	T	p	Durbin Watson
Predictores								
Paso 1: Lenguaje oral	.264	.235	.172					
Articulación				11.05	.251	3.207	0.000	
Vocabulario expresivo				9.03	.242	2.105	0.000	
Vocabulario comprensivo				6.07	.157	1.706	0.000	
Paso 2: Conocimiento fonológico	.241	.226	.195					
Conciencia fonémica				25.32	.372	4.017	0.000	
Conciencia silábica				21.28	.253	2.206	0.000	
Discriminación de fonemas				9.03	.206	1.235	0.000	
Paso 3: Procesos cognitivos	.215	.197	.115					
Memoria auditiva verbal				14.03	.262	2.241	0.000	
Percepción visual				11.02	.151	1.325	0.000	1.463

Fuente: Elaboración propia.

4. Discusión y conclusiones

La finalidad de este estudio consistió en conocer las relaciones y el valor predictivo que determinadas habilidades asociadas al aprendizaje temprano de la lectura pueden tener en el acceso a la adquisición del conocimiento alfabético antes de su enseñanza explícita en el ámbito escolar.

Los datos obtenidos reflejan la relevancia que la ejercitación de las habilidades precursoras del aprendizaje de la lectura tienen en los primeros momentos del proceso de alfabetización. De este hecho se deduce la importancia que algunas habilidades presentan en el acceso al conocimiento del código letrado.

En este sentido se ha observado que las habilidades lingüísticas orales, el conocimiento fonológico mediante el dominio y la toma de contacto de las unidades constituyentes del lenguaje hablado y determinados procesos cognitivos (memoria verbal auditiva y la percepción visual) son referentes significativos que contribuyen al conocimiento de las letras, lo que se erige en un acceso de apertura de interés para la adquisición de las reglas de correspondencia grafema-fonema, logro imprescindible para el aprendizaje lector.

Desde una perspectiva didáctica y pragmática, este trabajo ofrece alternativas de interés para favorecer la adquisición del conocimiento alfabético y por ende una puerta de entrada al aprendizaje lector a través de la elaboración de medidas de actuación que incentiven el desarrollo de los predictores reseñados en este estudio.

5. Referencias bibliográficas

- Bedard, C., Bremer, E., Campbell, W., & Cairney, J. (2018). Evaluation of a direct-instruction intervention to improve movement and preliteracy skills among young children: A within-subject repeated-measures design. *Frontiers in Pediatrics*, 5, 298. <https://doi.org/10.3389/fped.2017.00298>
- Bravo, L. (2016). El aprendizaje del lenguaje escrito y las ciencias de la lectura. Un límite entre la psicología cognitiva, las neurociencias y la educación. *Límite. Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología*, 11(36), 50-59.
- Cuetos, F., Rodríguez, B., Ruano, E., & Arribas, D. (2007). *Prolec-R, Batería de evaluación de los procesos lectores (revisada)*. TEA.
- Gutiérrez-Fresneda, R. (2019). *Prueba de evaluación del aprendizaje infantil (PEAI 3-6 años)*. Quinta.
- Gutiérrez-Fresneda, R., De Vicente-Yagüe, M. I., & Alarcón, R. (2020). Desarrollo de la conciencia fonológica en el inicio del proceso de aprendizaje de la lectura. *Revista Signos*, 53(104) 664-681. <https://doi.org/10.4067/S0718-09342020000300664>
- Gutiérrez, R., & Díez, A. (2017). Efectos de un programa de conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura y la escritura. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 28(2), 30-45.
- Injoque-Ricle, I., Barreyro, J., Calero, A., & I Burin, D. (2012). Memoria de trabajo y vocabulario: Un modelo de interacción entre los componentes del modelo de Baddeley y el sistema de información verbal cristalizada. *Cuadernos de Neuropsicología*, 6(1), 33-45. <http://dx.doi.org/10.7714/cnps/6.1.202>
- Landerl, K., Freudenthaler, H. H., Heene, M., De Jong, P. F., Desrochers, A., Manolitsis, G., Parrila, R., & Georgiou, G. K. (2019). Phonological awareness and rapid automatized naming as longitudinal predictors of reading in five alphabetic orthographies with varying degrees of consistency. *Scientific Studies of Reading*, 23(3), 220-234. <https://doi.org/10.1080/10888438.2018.1510936>
- Marulis, L., & Neuman, S. (2013). How Vocabulary Interventions Affect Young Children at Risk: A Meta-Analytic Review. *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 6(3), 223-262. doi:10.1080/19345747.2012.755591.
- Núñez, M. P., & Santamaría, M. (2014). Prerrequisitos para el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura: conciencia fonológica y destrezas orales de la lengua. *Lengua y habla*, 18, 72-92.
- Sellés, P. (2006). Estado actual de la evaluación de los predictores y de las habilidades relacionadas con el desarrollo inicial de la lectura. *Aula Abierta*, 88, 53-72.
- Sunde, K., Furnes, B., & Lundetrae, K. (2020). Does Introducing the Letters Faster Boost the Development of Children's Letter Knowledge, Word Reading and Spelling in the First Year of School? *Scientific Studies of Reading*, 24(2), 141-158. <http://dx.doi.org/10.1080/10888438.2019.1615491>